

ИНГЛИЗ АДАБИЁТИДА ЛАКУНАЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ

Нодира Сабирова

ЎзМУ доценти, филология фанлари доктори (DSc)

Малика Хўжаева

ЎзМУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19390955>

Калит сўзлар: лакуна, лингвистик лакуна, маданий лакуна, манба тил, таржима тил, эквивалент, лексик бирлик

Мазкур мақола инглиз адабиётидаги лексик, фразеологик ва маданий лакуналарга бағишланган бўлиб, унда таржимада мавжуд бўлмаган лексик бирликлар, барқарор бирикмалар ва маданий сўзлар ёритилган.

Лакуна ёки эквиваленти мавжуд бўлмаган сўзлар таржимашунослик ва тилшунослик фанларида долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Лакуна ҳодисаси кўплаб таржимашунос ва тилшунос олимларнинг илмий тадқиқот объекти бўлиб келмоқда. Тилшуносликда лакуна масаласи бир қанча тадқиқотчиларнинг илмий ишларида кузатилади. Жумладан, украин тилшунос Т.Анохинанинг *"The linguistics study of lacunar phenomena"* мавзусидаги илмий ишида лакуналар лингвистик жиҳатдан ўрганилган¹, ўзбек тилшунослардан, А.Р.Шаймарданова *"Linguistic study of intralingual lacunae of the Uzbek language"* мавзусидаги мақоласида айнан ўзбек тилидаги лакуналарни тадқиқ қилган², З.Г.Хаматова *"Lacunae in literary title translation: linguistic and cultural aspects"* мавзусидаги мақоласида бадий асарлардаги лакуналарнинг лингвомаданий хусусиятини ёритган³, Х.Хожибоева *"The linguocultural dimension of lacunae in English and Uzbek narratives"* мақоласида инглиз ва ўзбек асарларидаги лакуналарни лингвомаданиятшунослик жиҳатидан ўрганган⁴, Х.Зейналова *"Translation Challenges of Cultural Realia in English Literary Texts: Semantic and Pragmatic Aspects"* мавзусидаги мақоласида маданий лакуналарнинг семантик ва прагматик жиҳатларини ойдинлаштирган.⁵ Мазкур тилшуносларнинг илмий ишларида лакуналар ёки эквиваленти мавжуд бўлмаган сўзларнинг бадий матнларда акс этиши борасида батафсил маълумот келтирилган.

Лакуна атамаси остида таржима тилда тўғридан-тўғри лексик муқобили бўлмаган, яъни таржима амалиётида муаяян сабабларга кўра эквиваленти бўлмаган сўзлар тушунилади. Лакуна юз беришининг бир неча омиллари тилшунослар томонидан келтирилган. Халқлар турмуш тарзидаги ва географик жойлашувидаги ноўхшашликлар бирор тилда хос ёки маданий сўзларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади.

Таржимашунос ва тилшунос олимларнинг фикрига кўра, бирор миллатнинг тилига хос маданий сўзнинг пайдо бўлиши муаяян маданиятнинг

¹ Anokhina T. The linguistic study of lacunar phenomena. – К.: Granthaalayah, ISSN- 2350-0530. 2018. 101-108 p.

² Shaymardanova A. R. Linguistic study of intralingual lacunae of the Uzbek language. – Т.: World Bulletin of Social Sciences, ISSN: 2749-361X. 2024. 22-25 p.

³ Khamatova Z.G. Lacunae in literary title translation: linguistic and cultural aspects. – К.: International journal of science and technology, ISSN: 3030-3443. 2025. 55-57 p.

⁴ Hoxjiboyeva X. The linguocultural dimension of lacunae in English and Uzbek narratives. – Т.: Tilshunoslik masalalari yosh tadqiqotchilar nigohida, 2025. 908-913 p.

⁵ Zeynalova Kh. Translation Challenges of Cultural Realia in English Literary Texts: Semantic and Pragmatic Aspects. – V.: Euro-Global Journal of Linguistics and Language Education, ISSN 3030-1394. 2025. 70-78 p.

кундалик турмуш тарзидаги одат-русум ёки фақат чекланган географик жойлашувга хос бўлган ўсимликлар, егуликлар номи билан узвий боғлиқ. Муаяян халқ ёки миллатга хос тушунчалар, нарса ва ҳодисаларни акс эттирадиган лексик бирликлар асосан бадий асарларда ўз ўрнини топади.

Нафақат муаяян маданиятга хос бўлган предмет ва буюмларнинг номлари, балки барча тилларда мавжуд бўлган универсал тушунчалар орасидаги фарқлар ҳам лакуналарнинг юзага келишига сабаб бўлади ва бундай лакуналар "маданий лакуналар" деб аталади. Лингвистик лакунадан фарқли ўлароқ, маданий лакуналар манба тилдаги миллий байрамлар номи, халқ турмушидаги урф-одатлар, дин ва тушунчаларнинг таржима тилда учрамаслиги билан ўзига хосдир.

Хусусан бадий асарлардаги маданий лакуналарга назар солсак, миллий тушунчалар, урф-одатлар, диний эътиқод, миллий нарса- буюмларнинг адабиётдаги фаол иштироки миллийлик хусусиятни сақлаб қолишга хизмат қилган.

Лакуна ҳодисаси борасида тадқиқотчилар бир неча фикрларни илгари суришган. Г.З.Хаматованинг илмий ишида лакуна сўзининг таърифи батафсил ёритилган *"According to Merriam Webster dictionary lacunae is "a blank space or a missing part", lacuna is a singular form and lacunae or lacunas is plural form of the lexeme. Moreover, if you find yourself drawing a blank when it comes to the definition of lacuna, it might help to imagine drawing water instead, ideally from a lake or lagoon. Lacuna, lake and "lagoon" all come ultimately from lacus, the Latin word for "lake." Latin speakers modified lacus into lacuna to form a word meaning "pit," "gap," or "pool." When English speakers borrowed the term in the 17th century, they used it to refer to a figurative*

*gap or missing portion of something, such as information or text"*⁶. Олимнинг

таъкидлашича, лакуна лексик бирлиги латин тилида "Кўл", "Бўшлиқ" деган маъноларни англатиб, инглиз тилига эса "Бўшлиқ" маъноси билан кириб келган.

А.Шаймарданованинг илмий ишида айнан ўзбек тилидаги лакунага қуйидаги таъриф берилган, *"We often realize that our language has the concept itself, but there is no word that denotes it, and we think about it when it comes to expressing its opposite. For example: it was found that gaps in the noun category are more common, depending on the belonging to the word categories and the absence of a word denoting the antonymic meaning of several words, such as qog'ozbozlik, majlisboz(lik), maynabozchilik, oshna-og'aynigarchilik, chanqamoq, isinmoq, xotinsiramoq or ersiramoq, oilaparvar, bolajon, tirbandlik, ishbilarmon..."*⁷. Ушбу ўзбек тилидаги отларнинг антонимик муқобили мавжуд эмаслиги лакунага мисол сифатида тилшунос томонидан берилган.

Украин тилшунос Т.Анохинанинг лакуна борасидаги илмий ишидан келтирилган парчада лакуналогия деб номланган алоҳида фан ҳақида маълумот берилган, *"Lacunae are empty spaces in the system of language, vague concepts. Today, we believe that lacuna is a semiotic sign containing a zero plan of expression and a hidden or implicit plan of content. The modern linguistics, translation studies and nonverbal semiotics have birth to a new science that is*

⁶ Khamatova Z.G. Lacunae in literary title translation: linguistic and cultural aspects. – К.: International journal of science and technology, ISSN: 3030-3443. 2025. 55 p.

⁷ Shaymardanova A. R. Linguistic study of intralingual lacunae of the Uzbek language. – Т.: World Bulletin of Social Sciences, ISSN: 2749-361X. 2024. 22 p.

becoming viral today – the lacunology, science with studies pauses in speech, cultural and linguistic gaps, lacunae of cognition, zero transfer. The expansion of many various methods and disciplines interfering resulted in the development of lacunology studies"⁸. Олимнинг таъкидлашича, лакуналар яширин маънога эга семиотик белги ҳисобланади. Лингвистиканинг замонавий тилшунослик, таржимашунослик ва новербал семиотика деган бўлимлари лакунология деган фанни юзага келтирган. Лакунология фани маданий сўз ва тушунчаларни таржима қилиш методларини ўрганади.

Х.Хожибоевнинг илмий ишида хусусан инглиз адабиётидаги лакуналар бўйича қисқача маълумот берилган, *"The term lacuna refers to a lexical or conceptual absence in the target language when attempting to convey a culturally specific idea from the source language. In literary contexts, these gaps are not merely linguistic but deeply embedded in the socio-cultural realities of the speakers. For example, an English narrative might reference "afternoon tea" or "boarding school" with layers of meaning and cultural association that are difficult to fully capture in Uzbek. Conversely,*

*Uzbek literature may include concepts like "mahalla" or "navruz" that resist straightforward translation into English due to their cultural specificity"*⁹. Олимнинг фикрича, бадиий асарларда учрайдиган лексик бўшлиқлар нафақат лингвистик характерга эга, балки манба тил сўзловчиларнинг ижтимоий-маданий ҳаёти билан узвий боғлиқ.

Бундан ташқари, *"The cultural dimensions of these words cannot be adequately conveyed through a simple translation because their meaning is interwoven with the unique social structure and history of the communities from which they emerge. These lacunae represent more than just a lack of words; they highlight a deeper disconnection between the ways that different societies organize their experiences and conceptualize the world"*¹⁰. Тилшунос олимнинг фикрига кўра, лакуналар анъанавий усуллар билан адекват таржима қилинмаслигининг сабаби улар семантик, шаклий ва тарихий жиҳатдан фақат муайян ҳудудга тегишли бўлишидир. Маданий лакуналар лексемалар ва тушунчалар орасидаги бўшлиқлиги билан чегараланиб қолмай, қанчалик

халқларнинг дунёқараши ва дунё ҳақидаги тушунчалари орасида катта фарқ борлигини намоён этади. Олим хусусан бадиий асарлардаги лакуналарни тадқиқ этган *"English literature is heavily influenced by individualism and personal experience, often centering around the exploration of the self, identity, and personal struggles. Characters in English novels and stories tend to undergo individual journeys, where personal autonomy and self-actualization are key. In contrast, Uzbek literature frequently emphasizes collectivism, community, and familial bonds. Themes of duty to the family, loyalty to one's people, and respect for social order are often central in Uzbek stories. This difference in narrative focus results in lacunae when attempting to translate or adapt these narratives across cultures"*¹¹. Тилшуноснинг таъкидлаши бўйича, инглиз адабиёти ва ўзбек адабиёти орасидаги тематик ноўхшашликлар ҳам таржима амалиётида лакуналар келтиради, мисол учун, инглизча асарларида индивидуализм,

⁸ Anokhina T. The linguistic study of lacunar phenomena. – К.: Granthaalayah, ISSN- 2350-0530. 2018. 102 p.

⁹ Xojiboyeva X. The linguocultural dimension of lacunae in English and Uzbek narratives. – Т.: Talabalar ilmiy konferensiya. 2025. 909 p.

¹⁰ Xojiboyeva X. The linguocultural dimension of lacunae in English and Uzbek narratives. – Т.: Tilshunoslik masalalari yosh tadqiqotchilar nigohida, 2025. 910 p.

¹¹ Xojiboyeva X. The linguocultural dimension of lacunae in English and Uzbek narratives. – Т.: Tilshunoslik masalalari yosh tadqiqotchilar nigohida, 2025. 910 p.

шахнинг маънавий ривожига ва ички-кечинмалари асосий тематика сифатида олинса, ўзбек асарларида эса оила ва коллективга урғу берилишини кузатишимиз мумкин.

Тилшунос Х.Хожибоева эквиваленти мавжуд бўлмаган барқарор бирикмаларни лакунага мисол сифатида келтирган *"Idiomatic expressions often embody the deepest cultural values and social practices of a language. In both English and Uzbek, idioms are integral to communication and are deeply rooted in the culture and history of the speakers. English idioms such as "a bird in the hand is worth two in the bush," "don't cry over spilled milk," and "the apple doesn't fall far from the tree" carry with them cultural references that may be*

*entirely foreign to non-native speakers. These idioms reflect Anglo-Saxon values like pragmatism, individualism, and practicality"*¹² Илмий ишидан келтирилган парчада инглиз асарларида учрайдиган барқарор бирикмаларнинг таржима амалиётида лексик ва фразеологик муқобили топилмаслиги ҳам лакуна содир бўлишига сабаб бўлади.

Олимнинг фикрига кўра, бадий таржима амалиётида лакуналар учраши муқаррар *"While these lacunae are inevitable, the task of translation and cross-cultural interpretation seeks to bridge the gaps between languages and cultures. Translators often employ various strategies, such as adaptation, paraphrasing, or borrowing, to convey the meaning of a lacunae in a way that is both culturally sensitive and accessible to the target audience"*¹³. Хусусан, лакуна, яъни лексик бўшлиқни инглиз классик ёзувчиси Чарлз Диккенснинг "Оливер Твистнинг бошидан кечирганлари" деб номланган асарида учратишимиз мумкин¹⁴. Асарнинг биринчи бобида бош қаҳрамон туғилган жойи тасвирланганда "Workhouse" деган сўз ишлатилади. Ушбу сўз ночор ва кам таъминланган одамлар яшайдиган бино ёки уй деган маънога эга. Бироқ, ушбу сўзнинг ўзбек тилида тўғридан-тўғри муқобили бўлмагани боис, Эркин Миробидов таржимасида "Меҳнат уйи, ғарибхона" деган сўзлар берилиб қўшимча изоҳ ҳам қуйида берилган. "Меҳнат уйи, ғарибхона" сўзлари "Workhouse"нинг эквиваленти бўлмаса ҳам таржима матнида асарнинг стилистик хусусиятини сақлаб қолган. Мазкур асарда "Parish surgeon" деган сўз бирикмаси учрайди, таржима матнида ушбу сўз бирикма "қавм табиби" деб таржима қилинган ва қуйидаги изоҳ берилган, "Англияда илгарилари черков маъмурлари аҳолидан англикан давлат черкови фойдасига солиқ йиғиш ҳуқуқи билан руҳонийни бошлиқ қилиб тайинлаган туман қавм деб аталган".

Насронийлар динига мансуб маданий лексемаларнинг инглиз адабиётида сони кўп бўлиб таржима амалиётида лексик ва фразеологик бўшлиқларни, яъни лакуналарни келтириб чиқаради. Калка, транслитерация ва қўшимча изоҳ каби таржима қилиш методлари бадий таржимада лакуналарни тўлдиришга, яъни эквиваленти йўқ сўзларни таржима қилишга ёрдам беради.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, бадий асарларда, хусусан инглиз адабиётида лексик ва фразеологик лакуналардан ташқари маданий лакуналар ҳам ўз ўрнини топади. Маданий лакуналар таржима амалиётида кенгроқ кўламми муаммо туғдириб ўз ичига миллий байрам, нарса-буюмлар ва егуликлар номи, муаяян лингвомаданий

¹² Хожибоева Х. The linguocultural dimension of lacunae in English and Uzbek narratives. – Т.: Tilshunoslik masalalari yosh tadqiqotchilar nigohida, 2025. 911 p.

¹³ Хожибоева Х. The linguocultural dimension of lacunae in English and Uzbek narratives. – Т.: Tilshunoslik masalalari yosh tadqiqotchilar nigohida, 2025. 911 p.

¹⁴ Dikens Ch. Oliver Twistning boshidan kechirganlari. – Т.: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2013. – 464 b.

тушунчалар ва диний сўзларни олади. Маданиятлар орасидаги ноўхшашликлар ўз аксини тил ва адабиётда топади.

References:

1. Xojiboyeva X. The linguocultural dimension of lacunae in English and Uzbek narratives. – T.: Tilshunoslik masalalari yosh tadqiqotchilar nigohida, 2025. 908-913 p.
2. Khamatova Z.G. Lacunae in literary title translation: linguistic and cultural aspects. – K.: International journal of science and technology, ISSN: 3030- 3443. 2025. 55-57 p.
3. Zeynalova Kh. Translation Challenges of Cultural Realia in English Literary Texts: Semantic and Pragmatic Aspects. – V.: Euro-Global Journal of Linguistics and Language Education, ISSN 3030-1394. 2025. 70-78 p.
4. Shaymardanova A. R. Linguistic study of intralingual lacunae of the Uzbek language. – T.: World Bulletin of Social Sciences, ISSN: 2749-361X. 2024. 22-25 p.
5. Anokhina T. The linguistic study of lacunar phenomena. – K.: Granthaalayah, ISSN- 2350-0530. 2018. 101-108 p.
6. Dikens Ch. Oliver Twistning boshidan kechirganlari. – T.: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2013. – 464 b.